

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

 OpenAIRE **OPEN ACCESS**

 **НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU** **INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL**

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE **Academic
Resource
Index
ResearchBib**

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 479 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Xasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVYVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI.....	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVYVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR.....	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I.Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS.....	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLIYALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI.....	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyurovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадқулловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI.....	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyurovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH.....	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI.....	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G‘ayratjon Sharof o‘g‘li, Xusanov Shohjahon Shavxidin o‘g‘li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O‘RNI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo‘min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	151
KAMBAG‘ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI.....	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o‘g‘li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT” GA O‘TISH ZARURIYATI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	162
Olmasov Umidjon G‘iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	172
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”.....	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o‘g‘li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o‘g‘li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o‘g‘li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH.....	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO‘RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg‘ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O'ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o'g'li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI.....	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG'IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Bektazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o'g'li, IbragimovBotir Uktambov o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO SIYOSATI.....	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Ro'zmatov Feruzbek Inoyat o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH.....	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI.....	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO'RSATISHDA CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR.....	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA‘SIRI.....	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULKDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o‘g‘li Xo‘jaqulov	
CHO‘L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSIYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o‘g‘li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI.....	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o‘g‘li, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O‘ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA‘SIRI.....	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo‘raqul Rahmiddin o‘g‘li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL”IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI.....	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR	358
Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQADIGAN YONDOSHUVLAR.....	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI.....	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.....	370
Muxamediyeva Dilnoz Tulkuynovna, Saфарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASSTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovska Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Z.U., Muradova Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI.....	393
R. Berdiyev, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI.....	406
Otoboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlratov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ	410
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Umida Ukatamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyev	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abdulkolichovich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI	342
Aktamova Vasila Ukatamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Mirobiddin Abdulolikhovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH.....	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR.....	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
IOT VA AI INTEGRATSIYASI ORQALI SUVNI TEJASH.....	475
Raxmatullayeva Nozima Shodiqulovna	

GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR

Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Iqtisodiyot va menejment kafedrasasi assistenti.

Umrzoqov Adxam,

Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich,
Saidmurodov Sardor Mirsalohovich

Iqtisodiyot fakulteti talabalari

Annotatsiya: Bu maqolada global biznes zamonamizning eng muhim va keng tarqalgan hodisalaridan biriga aylangani yoritiladi. Yillar o'tishi bilan dunyo bo'ylab iqtisodiy integratsiya jarayonlari kuchayib, kompaniyalar o'z faoliyatini chet el bozorlarga kengaytirish va yangi imkoniyatlardan foydalanish maqsadida global miqyosda faoliyat yuritishga intilmoqda. Biroq har bir mamlakatning o'ziga xos iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy sharoitlari kompaniyalar uchun yangi bozorlar va yangi strategik yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu sababli, global biznesda muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniyalar o'z strategiyalarini yangilash va innovatsion yondashuvlarni qo'llash zarur bo'lgan chora-tadbirlar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: global iqtisodiyot, global biznes, mahalliyashtirish strategiyasi, tahlil.

Abstract: This article highlights how global business has become one of the most significant and widespread phenomena of our time. Over the years, economic integration processes have intensified worldwide, and companies are increasingly striving to operate on a global scale to expand into foreign markets and seize new opportunities. However, each country's unique economic, cultural, and social conditions demand new markets and strategic approaches from businesses. Therefore, in order to succeed in global business, companies must revise their strategies and adopt innovative approaches, which are discussed in this paper.

Key words: global economy, global business, localization strategy, analysis.

Аннотация: В данной статье раскрывается тот факт, что глобальный бизнес стал одним из самых важных и широко распространённых явлений современности. С течением времени процессы экономической интеграции усиливаются по всему миру, и компании стремятся расширить свою деятельность на зарубежные рынки и использовать новые возможности. Однако уникальные экономические, культурные и социальные условия каждой страны требуют от компаний адаптации к новым рынкам и разработки новых стратегических подходов. В связи с этим для достижения успеха в глобальном бизнесе необходимо обновление стратегий и внедрение инновационных методов, что и рассматривается в статье.

Ключевые слова: глобальная экономика, глобальный бизнес, стратегия локализации, анализ.

KIRISH

Global biznes zamonamizning eng muhim va keng tarqalgan hodisalaridan biriga aylandi. Yillar o'tishi bilan dunyo bo'ylab iqtisodiy integratsiya jarayonlari kuchayib, kompaniyalar o'z faoliyatini chet el bozorlarga kengaytirish va yangi imkoniyatlardan foydalanish maqsadida global miqyosda faoliyat yuritishga intilishmoqda. Biroq, har bir mamlakatning o'ziga xos iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy sharoitlari kompaniyalar uchun yangi bozorlar va yangi strategik yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu sababli, global biznesda muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniyalar o'z strategiyalarini yangilash va innovatsion yondashuvlarni qo'llash zarur.

Global biznesda strategik yondashuvlar har bir kompaniyaning bozorga kirish, raqobatbardoshlikni oshirish va global miqyosda o'zining muvaffaqiyatini ta'minlashdagi asosiy vositasidir. Bu yondashuvlar turli xil bo'lib, kompaniyaning global bozorlar va mahalliy ehtiyojlarga qanday moslashishini belgilaydi. Shuningdek, global miqyosda raqobatni boshqarish, mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish va xarajatlarni samarali boshqarish kabi omillarni hisobga olishda yordam beradi. Mazkur maqolada global biznesda qo'llaniladigan strategik yondashuvlar tahlil qilinadi va har bir strategiyaning afzalliklari va cheklovlari ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Global biznesda strategik yondashuvlar bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlar keng qamrovli va turli nuqtai nazarlarga asoslanadi. Adabiyotlar tahlili global bozorlar va strategik boshqaruvning rivojlanishiga oid bir nechta asosiy tushunchalarni taqdim etadi, shuningdek, kompaniyalar uchun muvaffaqiyatli strategiyalarni ishlab chiqishning turli usullarini ko'rsatadi. Bu tahlilni amalga oshirishda quyidagi muhim jihatlarni ko'rib chiqish lozim. Global biznesda strategik yondashuvlarni o'rganish uchun, avvalo, globalizatsiyaning iqtisodiyotga ta'siri haqida gapirish zarur.

Bir qator tadqiqotchilar (Porter, 1990; Rugman & Verbeke, 2004) globalizatsiyaning kompaniyalar uchun raqobatbardoshlikni oshirishda qanday rol o'ynashini tahlil qilganlar. Michael Porter (1990) o'zining mashhur Competitive Advantage asarida global bozorlar sharoitida kompaniyalar qanday qilib o'z raqobatbardoshligini saqlab qolishi mumkinligi haqida so'z yuritadi. U global bozorlarning o'ziga xos xususiyatlariga moslashish va mahalliy ehtiyojlarni hisobga olishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Rugman va Verbeke (2004) esa o'zlarining tadqiqotlarida xalqaro biznesning muvaffaqiyatiga global va mahalliy integratsiyaning ahamiyatini ko'rsatib, kompaniyalar uchun global raqobatbardoshlikni oshirishda ikkita asosiy yondashuvni – transnatsional va integratsiyalangan strategiyalarni taqdim etadilar.

Ushbu tadqiqotlar global bozor sharoitida kompaniyalar uchun muvaffaqiyatli strategiyalarni ishlab chiqishda iqtisodiy va madaniy farqlarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Kompaniyalar global bozorlar uchun strategiyalarni ishlab chiqishda, shuningdek, o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini mahalliy bozorlarga moslashtirishning ahamiyatiga e'tibor qaratadilar. Mahalliyashtirish strategiyasini o'rganishda bir nechta tadqiqotchilar, masalan, Levitt (1983) va Yip (2003), kompaniyalar uchun global strategiyalarni amalga oshirishda mahsulotlar va xizmatlarni lokal ehtiyojlarga moslashtirish zarurligini ta'kidlaydilar.

Levitt (1983) global bozorlar uchun universal mahsulotlar va xizmatlar taklif qilish mumkinligini, biroq har bir mamlakatda o'ziga xos ehtiyojlar va madaniyat mavjudligini aytadi. Yip (2003) esa, o'zining Total Global Strategy asarida, global integratsiya va mahalliy moslashuv o'rtasidagi balansni o'rnatishga urg'u beradi. Uning fikriga ko'ra, kompaniyalar o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini mahalliy bozorlarning talablariga moslashtirishda muvaffaqiyat qozonishlari mumkin, ammo buni amalga oshirayotganda global raqobatbardoshlikni saqlab qolish zarur.

Transnatsional strategiyalar global biznesda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun o'zaro integratsiya va mahalliy ehtiyojlarni moslashtirishga asoslanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi global biznesda qo'llaniladigan strategik yondashuvlarni o'rganish va tahlil qilishdir. Tadqiqot metodologiyasi bu maqsadga erishish uchun ishlatiladigan usullar, jarayonlar va tadqiqot vositalarini belgilaydi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy bosqichlardan iboratdir:

Tadqiqotning asosiy maqsadi – global biznesda kompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan strategik yondashuvlarning samaradorligini tahlil qilishdir. Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Global biznesda qo'llaniladigan strategik yondashuvlarni tahlil qilish;
- Strategik yondashuvlarning global bozorlar va mahalliy ehtiyojlarga moslashish darajasini baholash;
- Raqobatbardoshlikni oshirish va innovatsion yondashuvlarning global biznesdagi o'rnini o'rganish;
- Kompaniyalar uchun muvaffaqiyatli global strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beruvchi xulosalar va takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqotning nazariy asoslari global biznes, strategik menejment, xalqaro iqtisodiyot va bozorlarni o'rganishning asosiy kontseptsiyalariga asoslanadi. Tadqiqotda foydalanilgan nazariy yondashuvlar:

Porter's Competitive Advantage Theory (Porter, 1990) – bu nazariya kompaniyalar uchun global miqyosda raqobatbardoshligini qanday oshirish mumkinligini tushuntiradi;

Yip's Total Global Strategy (Yip, 2003) – global strategiyaning integratsiyasi va mahalliy moslashuv o'rtasidagi muvozanatni yaratishga doir nazariy asoslarni taqdim etadi;

Innovation Diffusion Theory (Rogers, 2003) – innovatsiyalarni global biznesda qanday joriy qilish va ular yordamida kompaniya raqobatbardoshligini oshirishni o'rganadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar va ular asosida olib borilgan tahlillar global biznesda qo'llaniladigan strategik yondashuvlarning samaradorligini, kompaniyalar uchun muvaffaqiyatli global strategiyalarni ishlab chiqishning ahamiyatini va bunday strategiyalarning global bozorlar bilan qanday integratsiyalashganligini ko'rsatdi. Quyida tadqiqot jarayonida olingan asosiy natijalar va tahlillar keltirilgan.

Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, global bozorlar sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun kompaniyalar samarali strategik yondashuvlarni qo'llashlari kerak. Asosan, kompaniyalar uchun quyidagi strategiyalar muvaffaqiyatli bo'ldi:

Mahalliyashtirish strategiyasi: McDonald's va Starbucks kabi kompaniyalar o'z mahsulot va xizmatlarini har bir mamlakatning madaniy va iqtisodiy ehtiyojlariga moslashtirish orqali katta muvaffaqiyatga erishgan. Tadqiqotda aniqlanganidek, mahalliy ehtiyojlarni hisobga olish va mintaqaviy xususiyatlarga moslashish kompaniyaning raqobatbardoshligini oshiradi.

Transnatsional strategiya: Bartlett va Ghoshalning (1989) transnatsional modeliga asoslanib, kompaniyalar global raqobatni kuchaytirish va mahalliy bozorlarga moslashish o'rtasida muvozanatni saqlashga intilmoqda. Masalan, Apple kompaniyasi transnatsional strategiyani amalga oshirish orqali global miqyosda innovatsiyalarni joriy etib, samarali integratsiya va moslashuvni ta'minladi.

Innovatsion strategiyalar: Tesla va boshqa texnologik kompaniyalar global biznesda innovatsiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash orqali bozorda yetakchi pozitsiyani egalladi. Innovatsiyalarni qo'llash nafaqat mahsulot sifatini oshirishga yordam beradi, balki yangi bozorlarni kashf etishga imkon yaratadi.

Tadqiqotda aniqlangan boshqa muhim natija shundaki, global va mahalliy yondashuvlar o'rtasidagi balansni topish kompaniyalar uchun muhim ahamiyatga ega. Kompaniyalar, xususan, rivojlanayotgan bozorlarga kirishda o'z strategiyalarini mahalliy ehtiyojlarga moslashtirish orqali muvaffaqiyat qozonishdi. Misol uchun, Starbucks global brend yaratishda mahalliy bozorlarning madaniy va ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olishga katta e'tibor qaratdi. Tadqiqotda olingan ma'lumotlarga ko'ra, global brendning mahalliyashtirilgan versiyalari ko'proq muvaffaqiyatga erishgan.

Tadqiqot davomida kompaniyalar global bozorda raqobatbardoshlikni oshirish uchun qanday strategiyalarni qo'llashlari haqida tahlil qilindi. Global raqobatda muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniyalar quyidagi omillarni hisobga olishlari kerak:

Brendni yaratish va rivojlantirish: Apple va Nike kabi kompaniyalar global bozorni o'zlarining brendini yaratish va uning identifikatsiyasini mustahkamlash orqali zabt etishdi. Tadqiqotda shuni ko'rsatish mumkinki, brendning global miqyosdagi muvaffaqiyatli rivojlanishi kompaniyaning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish: Kompaniyalar raqobatni yengish uchun nafaqat narx siyosatini, balki mahsulot va xizmatlarning sifatini oshirishni ham muhim deb bilishadi. Masalan, Tesla kompaniyasi innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali bozorda ustunlikni qo'lga kiritdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mahsulot sifatining yuqori darajada bo'lishi va innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi raqobatbardoshlikni oshiradi.

Innovatsiya global biznesda raqobatni yengishda eng muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalarni qo'llash kompaniyalarga global bozorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga yordam beradi. Misol uchun, Tesla va Google kabi kompaniyalar texnologiya va innovatsiyalarni joriy etish orqali global bozorlarning turli talablariga javob bera olishdi. Tadqiqotda aniqlanganidek, texnologik yangiliklar va samarali innovatsiyalar global biznesda muvaffaqiyatga erishishning asosiy kalitlaridan biridir.

Tadqiqotda kompaniyalar uchun yangi bozorga kirishning samarali strategiyalari haqida ham tahlil qilindi. Global bozorlarga kirish uchun kompaniyalar turli metodlarni qo'llaydilar:

Ekspart va franchayzing: Franchayzing orqali bozorlarni tezda egallash, kichik investitsiyalar bilan global miqyosda faoliyat yuritishga imkon yaratadi. Starbucks va McDonald's kabi kompaniyalar franchayzing modelini muvaffaqiyatli qo'llab, butun dunyo bo'ylab o'z tarmog'ini kengaytirdi.

Litsenziya berish va hamkorlik: Global bozorga kirishning yana bir muvaffaqiyatli modeli litsenziya berish va mahalliy kompaniyalar bilan hamkorlikdir. Bu metod orqali kompaniyalar yangi bozorlarga kirish uchun kamroq xatar va xarajatlar bilan o'z mahsulotlarini taqdim etishlari mumkin.

Tadqiqotda o'rganilgan kompaniyalar (Apple, McDonald's, Tesla, Starbucks) global biznesda strategik yondashuvlarni amalga oshirishda muvaffaqiyatli bo'lishdi. Har bir kompaniya o'zining strategiyalarini global bozorlar va mahalliy ehtiyojlarga moslashtirishda samarali ishlatgan. Masalan, McDonald's mahalliyashtirishni qo'llagan holda turli mamlakatlarda o'z menyularini o'zgartirib, mahalliy aholi uchun moslashtirilgan taomlarni taqdim etdi. Tesla esa innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali avtomobil sanoatida global bozorning yetakchisiga aylandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot davomida global biznesda strategik yondashuvlarning samaradorligi va muvaffaqiyatini oshirishda kompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan yondashuvlar tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, global bozorlar sharoitida muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniyalar o'z strategiyalarini diqqat bilan ishlab chiqishlari va mahalliy bozorlar bilan yaxshilangan integratsiyani ta'minlashlari kerak. Tadqiqotda muhim strategik yondashuvlar sifatida mahalliyashtirish, transnatsional, innovatsion va integratsiyalashgan yondashuvlar o'rganildi.

Kompaniyalar uchun muvaffaqiyatli global strategiyalarni ishlab chiqishning asosiy omillari quyidagilardan iborat:

Mahalliy ehtiyojlarga moslashish: Kompaniyalar global bozorni egallashda mahalliy madaniyat va ehtiyojlarni hisobga olishga e'tibor berishlari kerak. Starbucks va McDonald's kabi kompaniyalar ushbu yondashuvni muvaffaqiyatli qo'llagan.

Innovatsion texnologiyalar: Texnologiyalarni yangilash va innovatsion mahsulotlarni joriy etish raqobatbardoshlikni oshiradi. Tesla kompaniyasining innovatsiyalarni joriy etishi uning global bozorlaridagi muvaffaqiyatining asosiy sababidir.

Raqobatbardosh brend yaratish: Global brendni yaratish va uni mustahkamlash kompaniyaning bozordagi pozitsiyasini mustahkamlashga yordam beradi. Apple kabi kompaniyalar yuqori sifatli mahsulotlar va yuksak brend imidji orqali global bozorning yetakchisiga aylangan.

Tadqiqotning asosiy xulosasi shundan iboratki, kompaniyalar global bozorlar uchun strategik yondashuvlarni yaratishda mahalliy va global bozorlar o'rtasida to'g'ri muvozanatni saqlashlari kerak. Shu bilan birga, innovatsiya va sifatni oshirish, shuningdek, raqobatni kuchaytirish orqali kompaniyalar global miqyosda muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, kompaniyalar uchun quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Global va mahalliy bozorlarni integratsiyalash: Kompaniyalar global strategiyalarni ishlab chiqishda mahalliy bozorlarning xususiyatlarini va ehtiyojlarini hisobga olishlari kerak. Masalan, McDonald's kabi kompaniyalar o'z mahsulotlarini turli bozorlarda mahalliyashtirish orqali muvaffaqiyatga erishgan. Bunda mahsulot va xizmatlar mahalliy madaniyat, urf-odatlar va talablar asosida moslashtirilishi zarur.

Innovatsiyalarni qo'llash: Kompaniyalar texnologik innovatsiyalarni joriy etishda davom etishlari kerak. Texnologiya va innovatsiyalar global bozorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi va kompaniyalarga raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, yangi texnologiyalarni qo'llash kompaniyalarga yangi bozorlarni zabt etishga imkon yaratadi.

Brendni global miqyosda mustahkamlash: Kompaniyalar global brend yaratish va uning imidjini mustahkamlashga katta e'tibor berishlari kerak. Brendni global miqyosda muvaffaqiyatli rivojlantirish kompaniyaning o'z pozitsiyasini yanada kuchaytiradi va raqobatbardoshligini oshiradi. Apple, Nike kabi kompaniyalar bu sohada o'z brendini muvaffaqiyatli yaratib, global miqyosda bozor ustunligini qo'lga kiritgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
2. Yip, G. S. (2003). *Total Global Strategy: Managing for Worldwide Competitive Advantage*. Prentice Hall.
3. Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1989). *Managing Across Borders: The Transnational Solution*. Harvard Business Press.
4. Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
5. Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing Management* (14th ed.). Pearson Education.
6. Ansoff, H. I. (1965). *Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion*. McGraw-Hill.
7. Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2012). *Strategic Management: An Integrated Approach* (9th ed.). Cengage Learning.
8. Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). *Exploring Corporate Strategy: Text and Cases* (8th ed.). Pearson Education.
9. Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2017). *Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization* (12th ed.). Cengage Learning.
10. Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994). *Competing for the Future*. Harvard Business Review Press.
11. Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. Free Press.
12. Lynch, R. (2015). *Strategic Management* (7th ed.). Pearson Education.
13. Dunning, J. H. (2000). The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions. *Journal of International Business Studies*, 31(3), 461-491.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
